

TEMURIYZODA SHAHZODALARNING HINDISTON EGALLASH JARAYONIDAGI JASORATI XUSUSIDA

BUXORO DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

“Ijtimoiy fanlar kafedrasi” o‘qituvchisi Kenjayev Sardor Nurmurod o‘g‘li

Tarix ta’lim yo‘nalishi talabalari: Nematova Nigina, Xalilov Behruz,

Mardonova Feruza, Mirzayev Nusrat

Anotatsiya: Ushbu maqolada Temuriyzoda shahzodalarning Hindiston egallash jarayonidagi jasorati xususida, Hindistonda fillar bilan olib borilgan janglarda shahzodalarning harbiy mahorati xususida fikr yuritilgan

Kalit so‘z: Hindiston, fillar, o‘rmon, Pir Muhammad, Ferushoh, Malluxon, Tog‘ayxon va Amir Ali, Bibi xonim, Yodgor Barlos, SHayx Nuriddinbek, Amir Mizrob Qamariy , Temur Hoja Oq Bug‘o, Xalil Sulton, Sulton Husayn, Jahonshohbek, Shayx Arslon

Bibi Xonim tarbiyasini olgan Xalil Sulton 10- 12 yoshlaridan boshlab harbiy ilmini o‘ryganishga, o‘zini chiniqtirishga intiladi. U bobosining bir qancha yuruyishlarida qatnashadi. 14 yoshida Hindistonga qilingan harbiy safar chog‘larida shahzoda bu ilmni qanchali ko‘zlashtirganligini amalda namoyish etadi . Hindiston podsholari, ayniqsa, Sulton Mahmud, uning nabirasi Feruzshoh, Malluxon, Tog‘ayxon va Amir Alilar Sohibqiron qo‘shinlariga qarshi son -san oqsiz sipohiy jamlab, qattiq qarshilik ko‘rsatadilar. O‘n ming otliq askar, qirqming piyoda, yuz yigirmafilga qarshi jang qilish Sohibqironning Pir Muhammad, Rustam, Sulaymonshohbek, Yodgor Barlos, SHayx Nuriddinbek, Amir Mizrob Qamariy , Temur Hoja Oq Bug‘o, Xalil Sulton, Sulton Husayn, Jahonshohbek, Shayx Arslon, Shayx Muhammad Iygu Temur, Sevinchak Bahodur kabi nabiralari va beklari zimmasiga tushgandi. Fillar, muarrix ta’kidlaganidek, yuruvchi tog‘lar monand bo‘lib, sovut bilan qoplangan, ustida yog‘ochdan ravoq qilinib, unda besh -oltita kamonchi -tirandoz o‘tirardi . Fillardagi vajohat uni avval ko‘rmagan Sohibqiron sipohlarning bir qismini vahimaga solib qo‘yadi. Sharafiddin Ali Yazdiy shu o‘rinda bir qochirim

keltiradi . Uning Amir Temur hazratlari doimo yurishlarda o‘zi bilan birga donish - mandlarni , olim va allomalarni birga olib yurgan. Hindiston yurishida ham Hoja Fazl, shayxulislom Sa‘d Jalolal -haqvad -din Kashshiy (Keshiy), Mavlono Abduljabbor va Mavlono Numonad -din Xorazmiy singari kishilar hamsafar bo‘lganlar.

Sohibqiron fillar qarshisida qo‘rquvga tushib qolgan bu zotlarga bir hazil qilgisi va, ayni vaqtda, ularning ruhini kutargisi kelib, «Sizlar qayerda turishni istaysizlar», deb so‘raydi. Fillar dahshatidan titrab qaqshayotgan ulamolarning tillari zo‘rg‘a kalimaga kelib, «b-b-bizning j -j -joyimiz xo-xotinlar o-orasida», deydilar. Sohibqiron bu gapni eshitib, xoxolab kulib yuboradi. Birgina shu kulgining uzi nafaqat shayxuolimlarniig shu bilan birga ichki titroqda bo‘lgan ayrim beklarning, sipohlarning ham ko‘nglini ko‘tarib, qo‘rquv vahmini chilparchin qilib yuboradi. Jang boshlanadi, shahzoda Pir Muhammad Mirzo birinchi bo‘lib filga qilich bilan zarba beradi. Dushmanning ko‘l qismida turgan sipohlar jangovar fillarni maydonga soladilar. Amir Temur bahodirlari kamondan o‘q otib fillarni yaralashga , shamshir bilan xartumlarini kesishga erishadilar. Muarrix, Hind bahodirlarining botiliklari to‘g‘risida ham yozishni unutmaydi. Fil jangida Xalil Sulton, ayniqsa, mardlik namunasini ko‘rsatadi. U filbonni qilich solib o‘ldirib, filni «xuddi sigirni haydagandek», Sohibqiron oldiga olib keladi. «Zafarnoma»ni mutolaa qilishda e‘tibordan chetda qolib kelgan ayrim chizgilar qayta mushohadaga bois bo‘lmay qolmaydi. Sohibqiron davlat tuzumida boshqaruv nihoyatda aniq darajada yo‘lga qo‘yilganligi mulklarni idora qilayotgan shahzodalar haqida vaqti -vaqti bilan xabarlar etkazilib turilishida ham ko‘rinadi . Hindiston fathi davom etayotgan kezlarda ham Tabrizdan , Fors o‘lkalaridan xabarchilar kelib, Amironshoh va Pir Muhammad Umarshayx Mirzolarining ahvoli, sog‘lig‘i, yurtining tinchligi to‘g‘risida o‘ziga xos «hisobotlar» olib keladi.

1399 yilning 3 martida Sohibqiron qo‘shini Chinob daryosini kechib o‘tganida Tabrizdan Amironsh Mirzoning navkarlari etib keladilar va Bardoy, Misr,

SHom, Rum, Dashti Qipchoq va Alanchiq qal'asi haqida to'liq ma'lumot beradilar, shahzodaning sog'lig'i to'g'risda ham so'zlaydilar.

Sohibqiron Hindistondan qaytgandan so'ng, Xonzoda Begimning Samarqandga kelishi, Amironshoh Mirzo ustidan arz va etti yillik yurishning boshlani voqealari sodir bo'ladi. Xalil Sulton bu paytda 16 yoshga to'lgan baxtli shahzoda edi¹.

Shohruh Mirzo Xurosonga hukmdor bo'lganida 20 yoshga to'lgan edi. Buvaqtda uing Ulug'bek, Ibroxim Sulton va Boysungur Mirzo ismli uch o'g'li bor edi. Xurosonda boshqaruvni yo'lga ko'yib, ancha tajriba orttirgan SHohruh Mirzo Sohobqironning Hindiston yurishiga o'z lashkari bilan jalb etiladi. Hindiston safari hijriy 800 yilningr ajab oyida (mart - aprel. 1398) boshlanadp. Amir Temur hazratlari Andarabga kelib tushganida shuyurtning kattadan - kichigi uning oldiga kelib, jangari va yarim yovvoyi Qatur va Siyohpo'sh lardan himoya qilishni arzga etkazadilar. Arz qiluvchilar, «Biz musulmonlar jamoasimiz, busrlarni vatan tutganmiz.

Shohruh Mirzo Hirotda, o'z mulklarini boshqarish uchun qaytarib jo'natilgani bilan, uning lashkaridan kerakli qismi Hindiston fathi uchun qoldirilgan. Batnir qal'asini zabt etishda SHohruh Mirzoning Sulaymonshohbek, Sayyid Hoja va Jahon Malik singari amirlari faol qatnashganlar. Hindistonga qilingan yurish muvaffaqiyatli yakun topadi. G'alaba yor bo'lgach, Sohobqiron Movarozchsh ahrga qayta boshaydi. Hindiston yurishi zafari bo'layotgan edi.

Nima sababdan bu ish oxiriga yetkazilmaganligi sabablarli noma'lumligicha qolib kelmoqda. Ibn Arabshoh, o'zicha bu qaytishni Amironshoh Mirzoning «Xatiga» bog'laydi. Ibn Arabshoh to'qimasi gang puch va asossiz ekanligini 1399 y ilning 3 martida Tabrizdan Amir Temur huzuriga Amironshoh Mirzoning odamlari kelganligi, shahzodaning sog'lig'i va ishlari yaxshishi ekanligi xabarini etkazishi

¹ Равшанов, Поён Амир Темур сулоласи: роман. / П.Равшанов. -Тошкент: Янги аср авлоди, 2014. - 309 б

dalili ochiq-oydin ko‘rsatadi . Ashraf Ahmedov, shu haqda mulohaza qilar ekan , Amironshoh odyamlari, «agar Ibn Arabshoh aytgan xatni keltirganlarida edi Amir Temur Hindistondan qaytishni besh kunga ham kechiktirmas edi», degan huloosa keladi. Muarrix Yazdiyning guvohlik berishicha, Sohibqiron Amir Temur 1399 yilning 8 martida (Mironshoh xuzuridan odamlar kelganidan besh kun keyin) Samarqandga tomon otlanadi . Ashraf Ahmyedov to‘g‘ri uqdirganidek , amalda shunday xat bo‘lganida edi, Amir Temur qaytishni bir lahza bo‘lsin paysalga solmagan bo‘lardi. Sohibqironning shoshilmaslan qaytishi , hatto yo‘l bo‘yi qurilish , bunyodkorlik ishlari bilan mashg‘ul bo‘lishi uning ko‘ngli hotirjamligidan , hech bir narsa bezovta qilmayotganidan darak beradi. 12 mart kuni Sohibqiron agar qal’asini ko‘rishga boradi. Ertasiga, 13 martda Amironshoh Mirzo oldidan kelgan odamlarga Tabrizga, o‘g‘li yoniga qaytishga ijo zat beradi. Sohibqiron Hindistonga yurish boshlaganida Sulaymon shohbekka Nagar qal’asini qayta boshdan kurish topshirig‘i n i bergan edi. Qal’a qurilishi davomida uning devorlari tashqarisida zilol suvli buloq borligi aniqlanadi. Amir Temur qal’ani ko‘zdan kechi rayotganida, shu buloqning qal’a ichida bo‘lish ini juda xohlaydi. Muarrix, «Sohibqiron bola-chaqalarini sog‘ingan bo‘lsa-da, shu fikrini amalga oshirish uchun otdan tushib, shu erda qoladi», deydi. Qal’a devorlari kengaytiriladi, bu shunchalik jadal olib boriladiki, hatto beklarning o‘zlari ham g‘isht tashishga kirishib ketadilar.

Uch kun ichida devor qayta tiklanib, zilol suvli buloq qal’aning ichkarisiga olinadi. Sohibqiron bu xayrli ishni amalga oshirganidan keyin, yo‘lnidavom ettiradi. 18 mart kuni Aramak Daxana degan mavzega kelib tushganida, Mavlono Ne’matni Hirotda, SHohruh Mirzo huzuriga jo‘natadi . Kobulga etib kelib, o‘zi barpo qildirgan Navanhoru tegrasida to‘xtaydi. Oradan ikki kun o‘tib, Nahushak manzalga etishilganida, Amir Temur hazratlarining qo‘l va oyoqlarida chidab bo‘lmas og‘riq boshlanadi. Bu, 1362 yilda olgan jarohatlar asoratidan edi. Hindistonga borishda to‘rt ming metrlik tog‘lardan oshib o‘tish , sovuq va qorda yurish endi o‘z ta’siri ni ko‘rsatayotgan edi. SHu kuni, 20 martda Hirotdan, SHohruh Mirzo oldidan xos kishilar kelishadi va shahzodaning sog‘lig‘i, ishlari to‘g‘risida ma’lumot beradilar.

Qo‘l va oyoq og‘rig‘i shuqadar zo‘rayadiki , otlanish , yo‘lni davom ettirish imkoni bo‘lmaydi. Yaxshiyamki , 23 martda Sohibqiron oldiga Saroy Mulk Xonim, Tuman Og‘o va boshqa malikalar, nabira shaxdodalar etib kelishadi. Amir Temurning xastaligi hammaning ko‘nglini cho‘ktirib yuborgan, hech kimning chiroyi ochilmasdi. Oilaviy muhit, yaqinlar diydori tafti sabab, 25 martda og‘riq chekinadi , Sohibqiron qurshovida shodmonlik qaror topadi . Sohibqironning Hindistondan muzaffar qayti - shi juda katta xushnudliklarga sabab bo‘ladi. Jayhundan o‘tishda Sohibqiron shahzodalar, malikalar, ulug‘ zotlar tomonidan shodu xurramlik bilan qarshi olinadi. SHunchalik ko‘p sochqilar sochiladiki , Amu qirg‘oqlari oltin va kumush bilan qoplandi, deb yozadi muarrix Sohibqiron, odati bo‘yicha, Termiz va Keshda ziyoratgohlarga boradi, ulug‘ avliyolar, otasi va avlodlariga -ehsonlar tarqatadi.

1399 yilning 27 aprel kuni Samarqandga etib keladi va Dilkusho bog‘iga tushadi . Ertasiga Qusam ibn Abbos marqadini ziyorat qiladi , yig‘ilgan xaloyiqqa ehsonlar ulash adi. SHunda Samarqand aholisi Hindistondan olib kelingan fillarni birinchi bor ko‘rib, hayratdan yoqa ush - laydi . Qaytish tan tanalari nihoyasiga etgach, Jayhundan poytaxtga qadar otasiga hamrohlik qilib kelgan SHohruh Mirzo Hirotga jo‘nashga izn so‘raydi. Hindiston safaridan keyin , etarli halovat olmasdan burun, yuz bergan noxush voqealarni o‘quvchi oldingi qism hikoyalaridan yaxshi biladi. Eronga qilinadigan etti yillik yurish mudatidan ancha oldin - Xonzoda Begim arzi -shikoyati sabab, boshlanib ketadi.

Sohibqironning Hindiston yurishida Hoja Fazl, shayxulislom Sa‘d Jaloliddin Keshiy, Mavloni Abdujabbor va Mavloni Nu‘moniddin Xorazmiy kabi taniqli olimlar, ula olar hamrohlik kalgan - lar. Bu olimlarniying ishi sipohiyalar qalbiga Laxoh ishonchinp mahkam o‘rnashtirish bidan bir qatorda, shahzodalarga ta‘lim berish bilan ham bog‘liq bo‘lgan, deyish utlaqo o‘rinlidir.

References

1. Равшанов, Поён Амир Темур сулоласи: роман. / П.Равшанов. -Тошкент: Янги аср авлоди, 2014. - 307 б

2. Sardor Nurmurodovich Kenjayev, Komron Mahmud o'g'li Zayniev. [Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida \(cyberleninka.ru\)](#) Vol. 3 No. (2022): Science and Education.634-639.
3. Kenjayev S.N. Amir Temur davlati va Xitoy(Min) imperiyasi o'rtasidagi savdo aloqalari tarixidan // "O'tmishga nazar" 4 jild, 10-son, Doi Jurnal 10.26739/2181-9599. – TOSHKENT 2021.- Б.67-74. [ИЗ ИСТОРИИ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА АМИРА ТЕМУРА И КИТАЙСКОЙ \(МИН\) ИМПЕРИИ | ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ \(tadqiqot.uz\)](#)
4. Кенжаев С.Н. [Амир темур ва хитой давлати ўртасидаги харбий муносабатлар ўзаро тўқнашув хафининг вужудга келиши ЎЗМУГА Кенжаев С.Н \(fayllar.org\)](#)// ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ, 1/9. – Тошкент, 2022.-Б.18-21. [О'zMU xabarлари Вестник НУУз АСТА NUUZ](#)
5. Сардор КЕНЖАЕВ. Amir Temurning Xitoy(Min davlati) harbiy yurishga tayyorgarlik jarayonlari va uni keltirib chiqaruvchi omillar // SOHIBQIRON YULDUZI. Ижтимоий-тарихий, илмий ва оммабоп журнал. №3(49). –Қарши, 2022.25-30 б.
6. Kenjayev S.N. . [Amir Temur's Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China \(Min State\) \(In the Case of Fu An\) | Miasto Przyszłości \(miastoprzyszlosci.com.pl\)](#) // Impact Factor: 9.2, ISSN-L: 2544-980X.- Miasto Przyszłości Kielce,2022.112-114 P
7. Кенжаев С.Н. [Amir Temurning Xitoy bilan munosabatlari va Tayzi o'g'lon faoliyati \(cyberleninka.ru\)](#) // Science and education scientific journal, ISSN 2181-0842 VOLUME 3, ISSUE 5. ISSN 2181-0842.- Т.:1493-1497 б.
8. Кенжаев С.Н. Trade and economic relations between Amir Temur's state and the Min dynasty// International symposium of young scholars. –USA,2021. 480-481 P. <https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/download/485/455/1746>
9. Кенжаев С.Н. Factors of Amir Temur's military march to china and the international political situation // Euro Asian Conference on Analytical Research,

ISBN: 978-1-913482-99-2.-Germaniya, 2021.115-117 p. buxdupi.uz
[4.Germaniya+pdf.+Kenjayev+S.N..pdf](#)

10. Кенжаев С.Н. Хитой сари юришга тайёргарлик жараёнлари ёхуд Амир Темур хаётининг сўнгги кунлари. // “Amir Temur – buyuk sarkarda va davlat arbobi” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Buxoro, 2022. 52-57 б. [Хитой сари юришга та й ёргарлик жараёнлари...](#)
10. Кенжаев, С.Н. (2022). [АМИР ТЕМУР ВА ХИТОЙ ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ | Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot \(in-academy.uz\)](#) - *Zamonaviy Dunyoda Innovatsion Tadqiqotlar: Nazariya Va Amaliyot*, 1(26), 130–135. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/5925>. Тошкент, 2022. 18-22 б.
11. КЕНЖАЕВ , С. . [АМИР ТЕМУРНИНГ ХИТОЙ ЮРИШИ ВАҚТИДА ЖАНУБИЙ ВА ШИМОЛИЙ САРҲАДЛАР ХАВФСИЗЛИГИНИ МАСАЛАЛАРИ. | Zamonaviy dunyoda tabiiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar \(in-academy.uz\)](#) (2022). // *Zamonaviy Dunyoda Tabiiy Fanlar: Nazariy Va Amaliy Izlanishlar*, 1(25), 18–22. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdtf/article/view/5923>–Toshkent, 2022. 131-134 б.
12. Кенжаев С. Н. Important issues of important of improving the immunity of security, international harmony, religious tolerance in the state of Amir Temur // Янги Ўзбекистонда маънавий тараққиёт асосларини кучайтиришнинг долзарб масалалари. – Бухоро, 2022. 238-241 б. [Продолжение работы на этом сайте заблокировано. \(buxdupi.uz\)](#)
13. Кенжаев С. Н. [АМИР ТЕМУР ВА ХИТОЙ МУНОСАБАТЛАРИДА САВДОГАРЛАР ТАБАҚАСИНИНГ ИЖТИМОИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ | Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya \(in-academy.uz\)](#) // «Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya» nomli ilmiy-amaliy konferensiya. –Toshkent, 2022.- 1 pp. 58-60 (7)

14. Kenjayev S. [THE IMPORTANCE OF THE NORTHERN AND SOUTHERN NETWORK OF THE GREAT SILK ROAD IN AMIR TEMUR'S RELATIONS WITH CHINA | Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot \(in-academy.uz\)](#) (2022) 1(28), 207–209. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7456181>
15. Kenjayev S.N. Амир Темурнинг Хитой билан муносабатларида Шимолий савдо йўлининг аҳамияти/ International conference dedicated to the role and importance of innovative education in the 21st century 2022/7.197-199.
16. Kenjayev S.N. [Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida](#). - Science and Education, 2022
17. Kenjayev, S Murtazoyev, S Nematova, S Melsova. [ROMITAN HUDUDIDA DASTLABGI ARXEOLGIK TADQIQOTLAR VA ULARNING TAHLILI](#)//S Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya 1 (7), 53-57 [file:///C:/Users/Admin/Downloads/ZDIFT0713%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Admin/Downloads/ZDIFT0713%20(1).pdf). [Кенжаев: ва Хитой муносабатлар...](#)
18. SN Kenjayev, K.M. Zayniev. Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida //- Science and Education, 2022 Amir [Related articles All 2 versions](#)
19. Жасур Латипов, Сардор Кенжаев / Елюй Чуцай: Мўғуллар империясининг буюк мутафаккири [Матн] : рисола / Ж.Латипов, С.Кенжаев.- Бухоро: “БУХОРО ДЕТЕРМИНАНТИ”МЧЖнинг Камолот нашриёти, 2022-48 б.
20. Kenjayev, S. N. o'g'li, & Xurramova, G. I. qizi. (2023). USMONIYLAR DAVLAT BOSHQARUVIDA QOZILAR TAYYORLASH MASALARI XUSUSIDA AYRIM CHIZGILAR. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS "*, 2(2),144–153. Retrieved from <http://academicsresearch.ru/index.php/ispctosp/article/view/1300>.
21. <https://academicsresearch.com/index.php/identgs/article/view/1817>
22. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7678097>
23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7675191>

24. <https://academicsresearch.ru/index.php/ispctosp/article/view/1300>
25. <https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1193>
26. <https://scholar.google.ru/citations?hl=en&user=TIZD1hAAAAAJ>
27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7456181>
28. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7426147>
29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7426141>
30. Kenjayev Sardor Nurmurod o'g'li, Xolmurodova Madina, Salimova Nozima, Amonova Ruhshoda, & Aktamova Nafosat. (2023, February 26). MIN SULOLASI DAVRIDAGI XITOIY ARMIYASI (XIV-ASRNING 70 YILLARI - XV-ASR BOSHLARI). TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE, Ankara, Turkey. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7678098>
31. <https://academicsresearch.com/index.php/icpass/article/view/1821>
32. [Amir Temur va temuriylar davrida Buxoro shahri taraqqiyotiga oid – тема научной статьи по наукам об образовании читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка \(cyberleninka.ru\)](#)